

ANÁLISIS DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES Y EDUCATIVAS EN GUAPI – PACÍFICO CAUCANO, DESDE LA PERSPECTIVA INTERSECCIONAL DE JÓVENES ESCOLARES

Sebastián Toro Vélez¹

¹decanaturahumanidades@unicomfauca.edu.co <https://orcid.org/0000-0002-8603-5698>
Unicomfauca – Popayán Colombia

² yensi.vargas@ucr.ac.cr <http://orcid.org/0000-0002-1644-2247> Universidad
Nacional/Universidad de Costa Rica

³ yamileth.garcia.chaves@una.ac.cr <https://orcid.org/0000-0003-4623-5545> Universidad
Nacional-Costa Rica

Resumen— La presente investigación se desarrolló en el Municipio de Guapi, Pacífico Caucaño elegido por los altos índices de desigualdad y conflicto armado, allí se pretendió: comprender las desigualdades socioeducativas desde la perspectiva de 178 jóvenes escolares de grado décimo vinculados al sistema educativo formal a través, de espacios de diálogo y participación; para ello, se abordó desde la interseccionalidad como método de investigación, enmarcado en paradigma de la investigación social, cuya técnica de recolección de información fue la foto voz y la encuesta con el fin de visibilizar las percepciones que posee la población elegida desarrollando el concepto de desigualdades socioeducativas, territorialidad e interseccionalidad desde los jóvenes.

Palabras Clave— educación, desigualdad, fotovoz, territorio.

Abstract— The present investigation was developed in the Municipality of Guapi, Pacifico Caucaño, chosen for the high levels of inequality and armed conflict, there it was intended: to understand the socio-educational inequalities from the perspective of 178 young tenth grade schoolchildren linked to the formal educational system through, spaces for dialogue and participation; For this, intersectionality was approached as a research method, framed in the paradigm of social research, whose information collection technique was the photovoice and the survey in order to make visible the perceptions that the chosen population has, developing the concept of socio-educational inequalities, territoriality and intersectionality from young people.

Keywords— education, inequality, photovoice, territory.

Introducción

La propuesta de investigación aquí presentada pretende articularse en primera instancia con las necesidades regionales: Plan de Desarrollo Departamental, las apuestas nacionales: Misión de Sabios y las acciones globales: Objetivos de Desarrollo Sostenibles, de este modo, subyace la pertinencia del mismo.

Hablar de desigualdades sociales, lleva implícito el fenómeno de la educación, en cuanto es un valor potencial para la disminución de la misma ya que la tasa de retorno de los sujetos plenamente formados y competentes contribuye a unos mejores índices de adquisición monetaria lo que podría en cierta medida aumentar la calidad de vida de las comunidades, no obstante Giliberti (2013 p. 152) devela los “fundamentos ocultos de la dominación y analizan la escuela como un campo clave para la reproducción de las desigualdades sociales, a través de los mecanismos jerárquicos de apropiación del capital cultural y sus prácticas de legitimación” afirmación que da cuenta de un entramado mucho más complejo a la de una variable directamente proporcional entre una desigualdad y otra, poniendo así de relieve la necesidad de analizar el sistema educativo, en aras de encontrar cómo se van arraigando los problemas fundamentales de la sociedad dentro de otros subsistemas en los que no impera únicamente los monetarios.

De este modo, toma relevancia la teoría de Bourdieu (1997) cuando determina que el espacio social esta medido por el capital económico y el capital cultural; la tensión entre ambos ayuda a entender y/o a explicar la distinción entre los grupos sociales y sus tránsitos por jerarquías materiales y simbólicas.

Así, el primer eje de la desigualdad, y el más básico, es la clase social (o estrato socioeconómico), que remite a la estructura social —a su vez fuertemente determinada por la matriz económica y productiva— y a las posiciones de los agentes en esa estructura a lo largo del tiempo. Los elementos centrales de este eje son la estructura de la propiedad y la distribución del poder, de los recursos y activos productivos; una de sus manifestaciones más claras y evidentes es la desigualdad de ingresos, que constituye, a la vez, la causa y el efecto de otras desigualdades en ámbitos como la educación, la salud y el mercado de trabajo. (CEPAL, 2016).

Por otro lado, la territorialidad es definida por Aceves (1997) como “la percepción que los sujetos tienen de su entorno” (p. 279), en esta definición es la cual nos vamos a centrar para relacionar con los jóvenes y su visión que tiene sobre el sentido de identidad, arraigo de la zona y sentido de pertenencia, pero a la vez sobre la forma de conformar el colectivo comunitario y social, con respecto al concepto de territorialidad.

Comprendiendo la definición de Aceves, cada persona tiene una percepción o visión de su territorialidad la cual puede ser interferida por aspectos familiares, sociales y/o personales, las cuales pueden ir cambiando y modificando su visión de ella con el pasar del tiempo, complementado esto Triana dice que “la territorialidad se puede entender como la capacidad del ser humano de alterar los espacios creando en dicho procesos-elementos-lugares que son parte de las representatividades, simbólicas, inmateriales y que constituyen su identidad, nexos con aquello que lo rodea”. (Triana, 2019, p.39).

Por otro lado, la interseccionalidad se enfoca en diferentes ejes y son múltiples las desigualdades que se cruzan en la vida cotidiana, por ello, el proyecto busca propiciar espacios reflexivos para

evidenciar de una forma crítica las vulnerabilidades del territorio, proponiendo una aproximación desde los enfoques de la interseccionalidad.

Las perspectivas de la interseccionalidad remiten a visibilizar la compleja intersección de varios sistemas de desigualdad que se entrecruzan en poblaciones y personas concretas. Las intersecciones dan como resultado una desigualdad articulada y compleja, que toma forma en un contexto particular. (Cruells, 2017, p. 42). Se plantea el enfoque, en plural, porque se han venido construyendo diversas formas de interpretación, que tienen en común evidenciar una intersección entre distintos sistemas de poder/opresión, pero con elementos analíticos variados, por ello, se parte de recoger diferentes insumos teóricos de dichas perspectivas, pero de acuerdo al proceso que se va desarrollando en campo.

Metodología o abordaje del tema

Para el desarrollo de esta investigación, se partió del enfoque histórico- hermenéutico puesto que permitió un acercamiento con la comunidad pues toma como base la historia y las concepciones individuales develando así, lo dicho y lo no dicho del contexto, lo anterior en relación a Cifuentes (2011) quien expresa que este busca comprender el quehacer, indagar situaciones, contextos, particularidades y simbologías.

Este reconocimiento conlleva entonces a un ejercicio investigativo desde el enfoque cualitativo en investigación social, en cuanto permite comprender – *verstehen* su postura ante la vida, sus imaginarios, sus ideales e incluso sus justificaciones, en cierta medida su realidad. Corbetta (2003) aclara que se trata de la comprensión racional de las motivaciones de la acción, no de intuición sino de interpretación: entender el objetivo de la acción, captar las dimensiones del propósito y la intención de la acción humana.

Para el abordaje del problema social, se realiza una aproximación a los sujetos y al contexto mismo, desde los principios propios de la interseccionalidad como método ya que permite observar diferentes tipos de opresión o de discriminación que están enmarcados en identidades de género, clase, raza, evidenciados en el discurso de los sujetos participantes, de este modo se busca comprender de manera empática desde la cotidianidad de los sujetos sin caer en la tensión de las condiciones socioestructurales (Alday-Mondaca y Lay-Lisboa, 2021), así mismo plantea (Lykke 2010) que la interseccionalidad es un punto nodal en cuanto es un marco abierto que permite comparar diferentes conceptualizaciones entorno a la desigualdad social, generado un dialogo critico o conflicto productivo entre las posturas de los entrevistados.

Para llevar a cabo este proceso, siguiendo a Collins (2000) se requirió comparar cuestiones microsociológicas, ya que llevan a develar estructuras de opresión que determinan la permanencia de la desigualdad; lo que produce el cuestionamiento del poder a la producción, organización y mantenimiento de ella. De este modo, la interseccionalidad se convierte en un método fundamental para poder entender desde la postura de los jóvenes escolares esos mecanismos estructurales que han perpetuado los indicadores de desigualdad social y educativa en el municipio de Guapi – pacífico Caucano

Para tal fin, se el diseño metodológico según Galeano (2004) permitió determinar la ruta que orienta el proceso investigativo, mediante múltiples construcciones e interpretaciones, por ello, este trabajo, se desarrolló en tres fases, denominadas: *pre configuración, configuración y reconfiguración*: en la primera, se planteó el problema, luego se realizará un rastreo de

antecedentes y se construirá un área temática que permitiera encuadrar de la investigación. La segunda fase, permitió acercarse a los sujetos empíricos, comprender sus particularidades, su manera de pensar y sus percepciones frente al tema propuesto; así mismo, se realizará un acercamiento general al contexto donde se llevará a cabo la investigación, lo que llevó ante todo la reformulación de la investigación misma al construir unas categorías empíricas a partir de los datos obtenidos. La tercera fase denominada reconfiguración permitió el planteamiento de los resultados y las conclusiones a partir de las categorías emergentes, y el proceso de triangulación mediada por las teorías formal, la teoría sustantiva y la interpretación de los investigadores.

Para la obtención de la información, se utilizó la foto voz como Técnica de Recolección de la información puesto que permitió plasmar una realidad a través de una fotografía y la actuación de la comunidad, de este modo busca a partir del empoderamiento de los sujetos participantes obtener información sobre sus percepciones y así mismo contribuir al cambio de lo identificado. Menciona Sanz, Et al. (2018 p. 44):

La fotografía permite conocer una historia anteriormente rechazada, silenciada u obviada, mezclando la ética con la estética, así como diversos procesos comunicativos, artísticos y pedagógicos mediante los cuales se fomentarán los derechos a ser vistos y a participar activamente en la propia comunidad.

De este modo, la foto voz, dentro de los talleres educativos, o comunitarios que se realizaron, permitió develar las cuestiones microsociológicas, para poder ser comparadas con aquella macro, dando como resultado estructuras acuciantes de desigualdad social y educativa.

Para el desarrollo de esta investigación se tuvieron en cuenta consideraciones éticas como el consentimiento informado, con el cual se les da a conocer el propósito y el alcance de la investigación; la confidencialidad y el anonimato en el que se protege la identidad de cada sujeto participante; y por último el retorno social de la información concebido como un proceso de responsabilidad y compromiso con la comunidad.

Resultados

En este apartado se presentan algunos de los principales resultados a partir de la aplicación de la técnica de la Foto Voz, llevada a cabo en los centros educativos de Guapi, como la Institución Educativa Manuel de Valverde, el Colegio de San José y el Colegio Normal Superior la Inmaculada. Los resultados se presentan en tres áreas analíticas: desde el territorio, la desigualdad social y la educativa.

El proceso para obtener información de primera mano de las personas estudiantes, a partir de la técnica, fue a través de diversas fotografías, pues de este modo se les daba la oportunidad de elegir una, dos o las que les llamara más la atención, donde comentaban después la percepción o el significado que tenían sobre ellas, en caso de que alguna persona estudiante tuviese una fotografía adicional se les permitía agregarla a las que como grupo de investigación se les proporcionó.

Lo anterior con el propósito de identificar las características territoriales y las desigualdades sociales y educativas presentes en Guapi, también identificar algunas categorías emergentes de interés de las personas participantes. Entre las fotografías presentadas se encuentran el Coliseo, la iglesia, la muralla, el río, la galería, y el Colegio. Al concluir se contabilizaron un total de 178

cuestionarios aplicados y 7 talleres de Fotovoz, con estudiantes de cuarto nivel de educación secundaria.

Sobre el territorio:

Respecto al territorio en este contexto de la investigación, el territorio se analiza en términos de su significado cultural, social y simbólico para las comunidades y grupos humanos que lo ocupan. Es por ende que podemos interpretar como “la relación de esos subsistemas en el espacio y territorio, con una imagen identidad propia incluyendo las comunidades anfitrionas” (Font, 2021), este autor resalta el espacio como un proceso de construcción de la sociedad y de los individuos, pero también es él menciona, que este proceso no se da únicamente por las comunidades anfitrionas, debido que terceras personas pueden alterar y provocar que se cambien las perspectiva del territorio y provoque modificaciones en el proceso de construcción, ya sea por factores políticos, económicos, sociales y culturales.

Como resultado de las técnicas se evidencia un sentido de arraigo en Guapi, un territorio que posee gran riqueza cultural, embellecida por la gentileza que posee la población, además de poseer diversidad de productos que extraen del río.

El significado de Guapi por las personas que lo habitan es definido como un “Pueblo donde todos y todas son bienvenidas”.

Sobre las desigualdades sociales

La desigualdad social se puede comprender cuando “una persona recibe un trato diferente como consecuencia de su posición social, su situación económica, la religión que profesa, su género, la cultura de la que proviene o sus preferencias sexuales, entre otros aspectos” (ACNUR, 2018), esto se refiere también a lo macro cuando la persona pasa a hacer una comunidad o un grupo de individuos que debido a sus condiciones de vida, tiene un trato diferente al que se le da en comparación con otros grupos de la sociedad y también se le puede sumar aspectos de infraestructura y situaciones de desarrollo del lugar.

En específico esta desigualdad es evidente en la comunidad de Guapi, con solo hacer referencia en la ciudad de Calí a la zona los comentarios no son positivos, por el contrario, totalmente negativos, se hace referencia a la violencia, a la falta de servicios básicos como agua potable, y por supuesto al acceso. Una vez que se llega a la comunidad se logra observar ese difícil acceso, la carencia de servicios como agua potable, además de que efectivamente las personas nativas mencionan aspectos de seguridad social, debido a la cercanía de la comunidad con la guerrilla.

Otro aspecto a considerar es el desempleo en los resultados de la fotovoz se menciona la evidente de la falta de empleo, algunas de las opiniones de las personas estudiantes indican que el empleo que se ofrece en la zona es “en el muelle jalando cajas”.

Sobre las desigualdades educativas

Por desigualdad educativa se entiende según Favila y Lenin (2017) aquella que consiste en

excluir a determinados individuos o colectivos del acceso, permanencia y aprovechamiento del sistema educativo. La desigualdad educativa sucede cuando una sociedad falla en la consecución de los siguientes objetivos: igualar las oportunidades de ingreso al sistema

educativo para todos los individuos que posean las mismas habilidades; igualar estas mismas oportunidades entre individuos de distintos estratos socioeconómicos; igualar los resultados obtenidos por los estudiantes que dediquen a su educación la misma cantidad de tiempo y esfuerzo sin que en ello influya su origen social, y fomentar la adquisición de habilidades para el aprendizaje entre la población. Utilizando diferencias que busquen igualar el desempeño de los beneficiarios. (p. 6)

De acuerdo a lo anterior y según el análisis realizado esta desigualdad es evidente pues en la zona de Guapi no existen centros de educación superior lo que impide el acceso o dificultoso pues deben trasladarse ya sea en avioneta o en barco para poder estudiar. Por lo tanto, esa igualdad de oportunidades no se presenta realmente, específicamente en el Colegio Normal Superior La Inmaculada, las personas comentaban sobre la falta de universidades en la zona, así lo hizo ver también la Secretaría de Educación de Guapi.

Conclusiones

Una de las primeras reflexiones a que se llega, es que sobresalen las condiciones socioespaciales que caracterizan al territorio litoral de Guapi, que configura un entramado complejo de aspectos positivos y negativos que se asocian a las características geográficas y espaciales.

Entre estas, las dificultades del acceso a la comunidad contrastan con la riqueza natural, la belleza del paisaje y la sensación de bienestar que provocan los bosques, las montañas y los ríos. Esta riqueza que no sólo es natural sino también cultural, obtiene una valoración positiva por parte de las personas jóvenes escolares. Dicha valoración positiva se complementa con el sentido de arraigo en la comunidad de Guapi, pues si bien es cierto que se identifican las amenazas y debilidades territoriales, se contrarresta con la riqueza cultural que se evidenció en las técnicas aplicadas.

Con respecto a las condiciones sociales si bien se observan desigualdades económicas de la comunidad, con respecto a infraestructura, vivienda, acceso a servicios, disposición de agua potable; una de las que mayoritariamente reportaron las personas jóvenes se relaciona con los conflictos políticos y la posibilidad de ser reclutados por los grupos en disputa; y eso lo vivencian como una realidad cercana.

Sobre las desigualdades educativas y probablemente porque la recolección de información se realizó con jóvenes escolares, una de las mayores preocupaciones planteadas fue la posibilidad de continuar sus estudios una vez que se concluya la etapa del liceo, pues la alternativa es salir de Guapi para continuar estudiando. Este punto evidencia la desigualdad de acceso a oportunidades educativas que claramente puede ser subsanado con acciones directas por parte de las instituciones educativas; este es un reto que se debe enfrentar.

Se concluye la pertinencia de los talleres participativos con fotovoz, como recurso valioso de recopilar información, pues se obtuvo una participación amplia por parte de las personas jóvenes en estas actividades.

Referencias Bibliográficas (Arial, 11 puntos, negrita, justificado)

ACNUR (2018). ¿Qué es desigualdad, qué tipos existen y qué consecuencias tiene? Conciencia social y económica. https://eacnur.org/blog/que-es-desigualdad-que-tipos-existen-y-que-consecuencias-tiene-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/

Alday-Mondaca, Carolina y Lay-Lisboa, Siu (2021a), “*Política, orgullo y rebeldía: Tácticas para disputar derechos. Diversidades sexuales y parentalidad*”, en *Quaderns de Psicologia*, vol. 23, núm. 1, España: Universitat Autònoma de Barcelona. <https://www.quadernsdepsicologia.cat/article/view/v23-n1-alday-lay> [09 de octubre de 2022].

Bourdieu, P. (1997). *Capital cultural, escuela y espacio social*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.

CEPAL (2016). *La matriz de la desigualdad social en América Latina*. https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/matriz_de_la_desigualdad.pdf

Cifuentes, R. M. (2011) *Investigación Histórico-Hermenéutica - Investigación en Ciencias Sociales en el siglo XXI*.

Collins, P. H. (2000). *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness and the Politics of Empowerment*. Nueva York: Routledge.

Corbeta, P. (2003). *Metodología y técnicas de investigación social*. España: McGraw-Hill/interamericana.

Giliberti, L. (2013). *Sistema educativo, jóvenes y desigualdades sociales: un estudio sobre la escuela dominicana*. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 11 (1), pp. 151-162.

Favila, A. Lenis, J. (2017). Desigualdad educativa y su relación con la distribución del ingreso en los estados mexicanos. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-53082017000100075

Font, N. (2021). Perspectiva espacio - territorio en la gestión integral e inteligente de destinos turísticos. *Revista Venezolana de Gerencia: RVG*, ISSN-e 2477-9423, ISSN 1315-9984, (26), 94, 915-931

Galeano, M. (2004). *Diseño de proyectos en la investigación cualitativa*. Universidad EAFIT.

Lykke, Nina (2010): “intersectional analysis: black box or useful critical feminist thinking”. En: Helma lutz/Maria Teresa Herrera Vivar/linda Supik: *Framing Intersectionality: debates on a multi-faceted concept in gender studies*. farnham: ashgate, pp. 121-135. Nira Yuval-Davis

Sanz Vega CM, Noriega Pérez A, Noguero de Cid C, Serra Lorenzo R. Manejo de la técnica de Fotovoz como herramienta comunitaria. *RqR Enfermería Comunitaria (Revista de SEAPA)*. 2018 Julio; 6(3); 42- 56